

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергановна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Khudoyarova R. Dildora, Karabayeva A. Marjona**
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTIVITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND THE BIRTH PROCESS IN WOMEN IN LABOR WITH THE NORMOCHROMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION.....10
2. **Karabayeva A. Marjona, Khudoyarova R. Dildora**
CHANGES IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM IN WOMEN IN LABOR WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA WITH A MODERATE PREDOMINANCE OF THE TONE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM.....17
3. **Tillabayeva M. Dilnoza**
DYSMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS ON THE BACKGROUND OF POSTCOVOID SYNDROME.....23

HEALTHCARE

4. **Madazimov M. Madamin, Mamasoliev S. Nematjon, Botirov A. Jakhongir**
PREVENTIVE AND PREVENTIVE ISSUES OF CHOLECYSTITIS IN THE POPULATION OF DIFFERENT AGES, TOPICAL ISSUES AND MAIN PRIORITIES (LITERATURE REVIEW)31

THERAPY

5. **Tashkenbaeva N. Eleonora, Rakhmanov Kh. Bakhodir, Kholikov B. Ikhtiyor**
FACTORS ASSOCIATED WITH SYSTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION41
6. **Akhmedova Sh.Nilufar, Makhmudov B.Ravshan**
RISK OF DEVELOPING CHRONIC KIDNEY DISEASE WITH OBESITY AND A MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS.....51
7. **Karamatullaeva E. Zebo, Ibragimova F. Elnara**
THE ROLE OF BLOOD COAGULATION INDICATORS IN CORONAVIRUS INFECTION DISEASE.....57
8. **Khasanjanova O. Farida, Yorbulov S. Laziz**
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE CARDIOPROTECTOR TRIMETAZIDINE ON THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY CHRONIC HEART FAILURE IN YOUNG PATIENTS63
9. **Amirova A. Shokhidabonu**
STUDYING THE INFLUENCE OF SELECTIVE BETA-BLOCKERS ON 24-HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING.....70

SURGERY

10. **Rakhmanov E. Kosim, Davlatov S. Salim, Radjabov P. Jasur**
ANALYSIS OF RELAPSE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND THE ROLE OF MORPHOLOGICAL MODIFICATION.....76
11. **Aslanov G. Valijon, Xujabaev T. Safarboy**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN ACUTE ADHESIVE SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION.....83
12. **Kurbaniyozov B. Zafar, Mukhiddinov X. Bobur, Askarov A. Pulat**
IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS.....89

13. **Utayev H. Latifjon, Dusiyarov M. Muhammad, Askarov A. Pulat**
CLINICAL FEATURES OF STARGED VENTRAL HERNIA COMPLICATED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION.....95
14. **Sayinaev K. Farrukh, Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kasim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS103
15. **Ilkhomov E. Oybek**
CURRENT VIEWS ON MINOR INVASIVE CORONARY SURGERY.....111
16. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
THE IMPORTANCE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN ACUTE
PANCREATITIS SURGERY.....120
17. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS ACCORDING TO THE
RESULTS OF LAPAROSCOPY AND THE BALTHAZAR SCALE129

PEDIATRICS

18. **Devorova B. Marifat**
ETIOPATHOGENESIS, METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF FOOD
ALLERGIES IN CHILDREN.....139
19. **Ibatova M. Shoira, Abdullaeva E. Mavjuda, Mamatkulova Kh. Dilrabo**
SOME ASPECTS OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN145
20. **Ibatova M. Shoira, Mamatkulova Kh. Feruza**
SOME ASPECTS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....151

CHILDREN SURGERY

21. **Abdullaev B. Zafar, Agzamkhodjaev T. Saidanvar**
CONTEMPORARY COMPLEX TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY IN
CHILDREN.....157
22. **Ollabergenov T. Odilbek, Terebaev A. Bilim, Nematov Sh. Alisher**
TRANSANAL ENDORECTAL SURGERY BY DE LA TORRE MONDRAGON AS A
METHOD OF CHOICE IN YOUNG CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE.169

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Indiaminova N. Gavkhar**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TEETH FISSURAL SEALING IN THE
PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN WITH DAUN
SYNDROME.....176

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Omonova Sh. Maftuna, Nasretdinova T. Makhzuna**
EFFICIENCY OF MICROWAVE IMMUNOMODULATION DURING SPECIFIC
HYPOSENSIBILIZATION IN PATIENTS WITH POLLINOSIS.....184
25. **Nasretdinova T. Makhzuna, Makhkamova E. Nigora, Usmanova A. Nilufar,
Normuradov A. Nodirjon**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC ADENOTOMY AND
MYRINGOTOMY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA AND AUDITORY
TUBE DYSFUNCTION189

26. **Makhkamova E. Nigora, Nabiyeva M. Djamila**
DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAAL SINUSES
IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE.....197

PSYCHONEUROLOGY

27. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Mukhammadiyeva Dilafruz**
THE RESULTS OF EXAMINATION AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN
PATIENTS SUFFERING WITH PAIN SYNDROME WITH COMPRESSION-ISCHEMIC
DORSOPATHY.....209
28. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Fayzullayev Ganisher**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR DORSOPATHY OF RHEUMATIC ORIGIN.....216
29. **Mirdjurayev M. Elbek, Adambayev I. Zufar, Samiyev S. Asliddin, Ergashev B. G'ulom**
MODERN PROBLEMS OF DORSALGIA IN MODIC TYPE SPONDYLODISCITIS.....223
30. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL ASPECTS OF ANXIETY-PANIC DISORDERS IN EPILEPSY.....230
31. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN EPILEPSY IN
RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS.....235
32. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF NEUROVISUALIZATION DISORDERS IN IDIOPATHIC AND
SYMPTOMATIC EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS,
CONSIDERING THE CSF CRANIAL INDEX.....245

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

33. **Yusupbekov A. Abror., Tillyashaykhova M. Rano, Tuychiyev P. Anvar**
DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR NON-
MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER USING MINIMALLY INVASIVE
TECHNOLOGIES.....255
34. **Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
SARCOPENIA THROUGH THE EYES OF AN ONCOLOGIST AND RADIATION
DIAGNOSTIC METHODS.....266
35. **Akramov R. Akhtam**
DRUG THERAPY OF MALIGNANT TUMORS (CHEMOTHERAPY, TARGETED
THERAPY, IMMUNOTHERAPY).....275

MORPHOLOGY

36. **Khamidova M. Farida, Nurullayev A. Javohir**
ON THE ISSUE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF KERATODERMA IN
DIABETES MELLITUS284
37. **Khamidova M. Farida, Ruzikulov Zh. Sobir**
GENETIC ASPECTS OF NEWBORN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.....292
38. **Abdirashidova A. Gulnoza, Gafurov A. Farrukh**
PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF OBESITY IN TYPE I DIABETES.....299
39. **Usanov S. Sanjar, Abduraimov A. Zafarjan**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF
GROUP FIFTH WHITE RATS305

40. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE GASTRIC WALL IN POLYPRAGMASS WITH ANTI-INFLAMMATORY DRUGS.....312
41. **Ergashev S. Suhrob S., Niyozov T. Shuhrat, Djurabekova T. Aziza**
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PERINATAL HYPOXIA IN ANIMAL EXPERIMENTS.....318

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

42. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENTS FOR SHOULDER INJURIES (LITERATURE REVIEW)324
43. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF OVERWORK SYNDROME IN ROWERS.....331
44. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim, Raxmonov N. Temur**
CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN INFANTS (LITERATURE REVIEW).....337
45. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim**
THE ROLE OF BREASTFEEDING NEWBORNS.....346
46. **Mamatkulov Kh. Oybek, Khusainboev D. Shokhrukhbek**
KNEE JOINT INJURIES DURING SPORTS.....354
47. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF ARTHROSCOPIC PARTIAL MENISCECTOMY.....362
48. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF PLASTY OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING THE HAMSTRING TENDONS.....368
49. **Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali, Kholkhudjayev I. Farrukh**
ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE CARPAL BONES IN CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF INJURIES.....374

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

50. **Indiaminov I. Sayit, Shoimov U. Shukrillo**
EPIDEMIOLOGY AND MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN ROAD TRANSPORT INJURIES AND VEHICLE INJURIES (LITERATURE REVIEW).....382
51. **Olimova M. Madinabonu**
COMPARISON OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN UZBEKISTAN AND RUSSIA.....389
52. **Beknazarov Y. Shokir, Khasanova A. Mukarrama., Beknazarov Sh. Jahongir**
PRACTICAL IMPORTANCE OF SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF MEDICAL UNIVERSITIES OF NEW UZBEKISTAN IN THE FIELD OF PHYSICAL EVIDENCE OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION QUALITY398

INFECTIOUS DISEASES

53. **Ergasheva Ya. Munisa, Yarmukhamedova A. Nargiza, Mallakhodjayev A. Anvarkhon**
ROLE OF ENTEROVIRAL INFECTION IN THE FORMATION OF SEROUS MENINGITIS.....404
54. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Ya. Munisa**
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN WITH DISABILITIES410

55. **Djuraeva S. Kamola, Niyazova A. Tajigul**
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF BRUCellosIS
IN WOMEN OF FERTILE AGE.....418
56. **Achilova M. Matlyuba. Bayjanov K. Allabergan, Yarmuxamedova A. Nargiza**
INFLUENCE OF ANTI-PROTOZAL THERAPY ON THE NUMBER OF CD4+
LYMPHOCYTES IN HIV INFECTION WITH HYAMBLYOSIS AND
BLASTOCYSTOSIS.....428
57. **Karamatullaeva E. Zebo**
FEATURES OF THE COURSE OF SEROUS MENINGITIS OF MUMPS ETIOLOGY IN
ADULTS (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....435
58. **Rustamova A. Shahlo, Vafokulova Kh. Nargiza**
THE EFFECT OF CESAREAN SECTION ON THE INTESTINAL MICROFLORA IN
NEWBORNS IN THE SAMARKAND REGION.....443

DERMATOVENEROLOGY

59. **Rizaev A. Jasur, Imamov S. Otabek, Abduvakhitova N. Indira**
ROLE OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE DEVELOPMENT OF HERPES-
ASSOCIATED EXUDATIVE ERYTHEMA MULTIFORME.....451
60. **Khamidova M. Farida, Khusinova A. Firuza**
GENETIC FACTORS OF ACNE.....457

УДК 460.2:438.31-080

YUSUPBEKOV Abrorbek Axmedjanovich

DSc, professor

TILLYASHAYKHOVA Rano Mirzagolibovna

PhD

TUYCHIYEV Anvar PardabayevichRepublican Specialized Scientific and Practical
Medical Center of Oncology and Radiology**DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR NON-MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER USING MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES**

For citation: Yusupbekov A.Abror., Tillyashaykhova M.Rano, Tuychiyev P.Anvar. Development of therapeutic and diagnostic tactics for non-muscle-invasive bladder cancer using minimally invasive technologies // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 4, pp.255-265

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13710113>**ANNOTATION**

Non-muscle invasive bladder cancer accounts for 75% of the total number of patients with bladder cancer, but is characterized by a pronounced tendency to relapse in 50-70%, with 10-30% of them progressing to invasive and metastatic forms. Problems, early diagnosis and new methods of treating non-invasive cancer are discussed. stage 1 bladder cancer.

Keywords: non-invasive bladder cancer, transurethral resection of the bladder, photodynamic therapy + TUR diagnostics and treatment of bladder cancer

ЮСУПБЕКОВ Аброрбек Ахмеджанович

Д.м.н., профессор

ТИЛЛЯШАЙХОВА Рано Мирзаголибовна

PhD

ТУЙЧИЕВ Анвар ПардабаевичРеспубликанский Специализированный Научно Практический
Медицинский Центр Онкологии и Радиологии**РАЗРАБОТКА ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ НЕМЫШЕЧНО-ИНВАЗИВНОМ РАКЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ****АННОТАЦИЯ**

Не мышечно инвазивный рак мочевого пузыря составляет 75% от общего числа больных РМП, однако характеризуется выраженной тенденцией к рецидивированию в 50-70% , причем 10-30%

из них прогрессирует в инвазивные и метастатические формы Обсуждаются проблемы, ранняя диагностика и новые методы лечения неинвазивного рака мочевого пузыря первой стадии.

Ключевые слова: неинвазивный рак мочевого пузыря, трансуретральная резекция мочевого пузыря, фотодинамическая терапия + ТУР диагностика и лечение рака мочевого пузыря.

YUSUPBEKOV Abrorbek Axmedjanovich

t.f.d., professor

TILLYASHAYKHOVA Rano Mirzagolibovna

PhD

TUYCHIYEV Anvar Pardabayevich

Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

MINIMAL INVAZIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANGAN HOLDA MUSHAK INVAZIV BO'LMAGAN SIYDIK PUFAGI SARATONI UCHUN TERAPEVTIK VA DIAGNOSTIKA TAKTIKASINI ISHLAB CHIQUISH

ANNOTATSIYA

Quviqning mushak invaziv bo'lmagan saratoni siydik pufagi saratoni bilan og'rigan bemorlarning umumiy sonining 75 foizini tashkil qiladi, ammo 50-70 foizda relapsning aniq tendentsiyasi bilan ajralib turadi, ularning 10-30 foizi invaziv va metastatik muammolarga o'tadi, erta tashxis qo'yish va invaziv bo'lmagan saratonni davolashning yangi usullari 1-bosqich qovuq saratoni.

Kalit so'zlar: noinvaziv qovuq saratoni, siydik pufagining transuretral rezeksiyasi, fotodinamik terapiya + qovuq saratonini TUR diagnostikasi va davolash.

Введение

Показатель заболеваемости рака мочевого пузыря на 100000 населения Республики Узбекистан составил 7,0 (для расчета всех показателей использовались данные Государственного комитета статистики Республики Узбекистан о среднегодовой численности населения в разбивке по областям за 2021 г.), что на 1,5% выше, чем в 2017 году и на 2,7% выше, чем в 2021 году (М.Н. Тилляшайхова, д.м.н. Ибрагимова Ш.Н., Джанклич С.М).

Не мышечно инвазивный рак мочевого пузыря составляет 75% от общего числа больных РМП, однако характеризуется выраженной тенденцией к рецидивированию в 50-70%, причем 10-30% из них прогрессирует в инвазивные и метастатические формы [Siergal R.L., miller K.D. Cancer J Clin 2017:67(1)7-30].

Возникновение рецидивов обусловлено мультицентричностью опухолевых зачатков, присутствием недиагностируемых участков карциномы *in situ*, возможностью имплантации опухолевых клеток во время хирургического вмешательства и нерадикальным удалением самой опухоли [2,4]. Ведущим оперативным вмешательством в диагностике и лечении НМИРМП является трансуретральная резекция (ТУР). Она применяется как самостоятельно, так и в комбинации с внутрипузырной адьювантной иммуно- и химиотерапией (ХТ). От адекватности выполненной первичной ТУР зависит правильность установления стадии, частота возникновения рецидива и прогрессирования заболевания. С целью контроля качества выполненной первичной ТУР было предложено проведение повторной (secondlook – SL)ТУР [5,6]. SLТУР - это уточнение стадии за счёт получения дополнительного морфологического материала, дающего информацию о собственной пластинке, мышечном слое и наличии остаточной опухоли. SL ТУР, выполненная через 2-6 нед. после первой операции, позволяет уменьшить ошибки стадирования и удалить резидуальную опухоль, выявляемую у 20-78% больных при повторной резекции.

Частота недооценки стадии варьирует от 4 до 30%[7]. Наиболее важным фактором риска и источником ошибок является отсутствие подлежащего мышечного слоя в рецидивированной опухоли. В ряде работ было продемонстрировано положительное влияние SLТУР на частоту рецидивов РМП и на выживаемость больных с НМИ РМП. Известно, что

своевременное правильное определение стадии заболевания является основополагающим в выборе адекватной тактики лечения больных МНРМП.

Материалы и методы

В исследование были включены 227 больных с клинически верифицированным МНРМП, подвергнутых лечению в условиях урологических отделений РСНПМЦОиР и его Ташкентского городского филиала. Дизайн исследования представлен на рисунке 1.

В зависимости от метода лечения, пациенты были разделены на 3 группы исследования, которые различались между собой тактикой лечебных мероприятий:

1-группу исследования составили 84 пациента раком мочевого пузыря МНРМП, которым проведена стандартная трансуретральная резекция мочевого пузыря и Second look ТУР, с последующей внутривезикулярной химиотерапией;

2-группу исследования составили 53 пациента с МНРМП, которым наряду с ТУР проведена ФДТ мочевого пузыря;

3-группа – контрольная, состоит из 90 пациентов МНРМП, которым в качестве радикального воздействия выполнена ТУР опухоли мочевого пузыря.

Рис. 1. Дизайн проведения НИР.

Диссертационная работа посвящена разработке и внедрению эффективных методов комбинированного лечения МНРМП с включением в арсенал фотодинамической терапии.

Клиническая характеристика пациентов МНРМП в зависимости гендерно-возрастных показателей, локализации и распространения патологического процесса, гистологического типа и степени дифференцировки опухоли, сопутствующих заболеваний представлена в таблице 1.

Градации	Все пациенты	1-группа	2-группа	3-группа n=90 (ТУР)	p
----------	--------------	----------	----------	---------------------	---

	n=227	n=84 (ТУР+ИВХТ)	n=53 (ТУР+ФДТ)		
Возраст годы (M ± m)	61,4±0,7 лет	59,3±0,9	63,4±0,8	61,7±0,5	0,394
Пол:					
Муж	156 (68,7%)	59 (70,2%)	42 (79,2%)	55 (61,1%)	0,161
Жен	71 (31,3%)	25 (29,7%)	11 (20,8%)	35 (43,2%)	
Локализация опухоли:					
Передняя	43 (29,0%)	18 (21,4%)	11 (20,7%)	14 (15,5%)	0,302
Задняя	65 (28,6%)	26 (30,9%)	14 (26,4%)	25 (27,7%)	
Дно	23 (10,1%)	7 (8,3%)	4 (7,5%)	12 (13,3%)	
Мультицентрическая	17 (7,5%)	6 (7,1%)	3 (5,7,8%)	8 (8,9%)	
Правая стенка	40 (17,6%)	15 (17,8%)	9 (16,9%)	16 (17,7%)	
Левая стенка	39 (17,1%)	12 (14,3%)	12 (22,6%)	15 (16,6%)	
Размер опухоли, см					
Среднее (M ± m)	2,3±0,3	1,9±0,2	2,1±0,2	2,5±0,4	0,608
Медиана	1,5	2,2	2,3	2,7	
Риск развития рецидива по шкале EORTC:					
Низкий уровень риска	62 (27,3%)	23 (27,4%)	12 (22,6%)	27 (30,0%)	0,0001
Промежуточный риск	104 (45,8%)	37 (44,0%)	26 (49,0%)	41 (45,6%)	
Высокий риск	61 (26,8%)	24 (28,6%)	15 (28,3%)	22 (24,4%)	
Степень дифференцировки уротелиального рака:					
G1	75 (33,0%)	25 (29,7%)	19 (35,8%)	31 (34,4%)	0,082
G2	53 (23,4%)	18 (21,4%)	11 (20,7%)	24 (26,7%)	
G3	99 (43,6%)	41 (48,8%)	23 (43,4%)	35 (38,9%)	
Категория pT:					
pTa	55 (24,2%)	21 (25,0%)	8 (15,1%)	26 (28,8%)	0,014
pT1	172 (75,8%)	63 (75,0%)	45 (84,9%)	64 (71,1%)	

Средний возраст больных составил 61,5 лет, во всех трех группах в основном болезнь наблюдался у мужского пола 68,7%.

На основе полученных клинических и морфологических данных (количество опухолей, размер опухолей, категория T, дифференцировка опухолевых клеток (G), сопутствующий CIS) выделены группы по степеням риска развития рецидива и прогрессирования согласно рекомендациям EORTC. Как видно из табл.1, все пациенты относились к группам промежуточного и высокого риска развития рецидива и прогрессирования. При оценке по шкале EORTC пациенты 1-й группы распределились следующим образом: 44% с промежуточным и 28,6% с высоким риском развития рецидивирования; во 1-й группе 28,6%, 2- группе 28,3%, в 3-й группе 24,4% составил.

По гистологическому строению у всех (100%) пациентов морфологически подтвержден уротелиальный рак, по градации: low grade (G1) - 75 (33,0%), intermediate grade (G2) - 53 (23,4%) и high grade (G3) - 99 (43,6%). У 17 (7,5%) пациентов при обследовании было выявлено 2 и более опухолевых образования в мочевом пузыре.

ФДТ применялся в лечении пациентов с интравезикальным визуальным компонентом опухоли более 1,0см и стелющимся опухольями не более 3 см по площади. С учетом изложенного, сформирована 2-я группа пациентов, которым проводили ФДТ - 53 (23,3%). В целом, в исследование во всех группах включены пациенты с низким, промежуточным и высоким риском развития рецидива заболевания, которым планируется органосохранное лечение. Предложенный способ комбинированного эндоскопического оперативного лечения - ТУР опухоли с ФДТ и ИВХТ является оригинальной и приоритетной разработкой ГБУ «РСНПМЦ Онкологии и радиологии».

Рис. 2. Аппарат для фотодинамической терапии рака мочевого пузыря

Результаты.

В ходе исследовательской работы изучены результаты мер по диагностике и лечению рецидивного МНРМП у пациентов после проведенной ТУР и комбинированной терапии у 68 (29,9%) пациентов.

Рецидивы имели место у 47 (69,1%) мужчин и 21 (30,9%) – женщин, с вариацией возраста 27 до 79 лет (медиана - 52,5 лет) (табл.2).

Таблица 2

Распределение пациентов с рецидивным МНРМП, n=68

Показатель	Группа I (n=84)		Группа II (n=53)		Группа III (n=90)		P
	Число больных	%	Число больных	%	Число больных	%	
Пол							
женщины	5	5.9	2	3.8	11	12.2	0,5
мужчины	15	17.8	8	15.1	27	30.0	
Медиана возраста	55,6	-	51,7	-	53,2	-	0,81
Размер опухоли							
от > 1,5 см до < 4 см	20	100	10	100	38	100	0,57
Количество опухолей							
1	7	35	4	40	14	36,8	0,6
2 и более	13	65	6	60	24	63,2	
Категория T							

pTa	5	25	2	20	17	44,7	0,41
PT1	14	70	8	80	19	50	
Tx	1	5	0	0	2	5,3	
Градация опухоли							
Low grade (G3)	11	55	7	70	19	50	0,47
Intermediate grade (G2)	5	25	1	10	13	34,2	
High grade (G1)	4	20	2	20	6	15,8	

Согласно представленным в таблице данным, в первой и второй группе исследования преобладали пациенты мужского пола с первичным T1 стадией и Low grade (G1) дифференцировкой РМП. При этом в группах сравнения статистически достоверно выявлены различия между первично проведенными мероприятиями.

Результаты трансуретральной резекция в лечении МНРМП.

При этом ТУР в качестве основного и единственного метода лечения выполнена у 90 пациентов МНРМП. Оценку проведенного лечения проводили при первой контрольной цистоскопии через 3 недели после ТУР. Далее контрольная цистоскопия проводилась каждые 3 месяца в течение первого года наблюдения. Длительность наблюдения за пациентами составил до 60 мес. (медиана наблюдения 32+0,7мес.).

При проведении ТУР из 90 пациентов у 11 (12%) пациентов наблюдали после операционные осложнения: кровотечение – у 7 (7,8%) пациентов, инфицирование мочевых путей (цистит) – у 3 (3,3%) и перфорация с кровотечением – у 1 (1,1%) пациента (табл. 3).

Таблица 3.

Осложнения у пациентов с ТУР опухоли

Исследуемые показатели осложнения	Группа -3 (n=90)	
	Абсолютное число	В %
Кровотечение	7	7,8
Цистит	3	3,3
Перфорация	1	1,1

Согласно данным табл. 3.3, после ТУР прогрессирования заболевания в различные сроки наблюдения выявлено у 38 (42,2%) пациентов. У 52 (57,8%) пациентов за период 60-месячного мониторинга рецидива заболевания не установлено. Если при опухолях размером до 2 см у 10% пациентов выявлен рецидив, то с увеличением размеров, частота рецидивов увеличивается до 3 раз, достигая до 32,2% (p≤0,04). При этом, у 26,7% пациентов после ТУР отмечен однократный рецидив. У 15,5% пациентов имело место 2 и более раз развитие рецидивов.

Таблица 4

Результаты ТУР у пациентов с МНРМП

Показатели	Группа 1, n=90		P
	Количество пациентов	В %	
Рецидив:	Нет	52	57,8
	Да	38	42,2
Частота рецидивов:	Однократный	24	26,7
	2 и более	14	15,5
Пол:	Женщины	11	12,2

	Мужчины	27	30,0	0,4
Медиана возраста		53,2	-	
Размеры опухоли:				
	от 2 до 4 см	29	32,2	
	до 2 см	9	10,0	
	до 1 см	2	3	0,04
Категория Т:				
	pTa	17	44,7	
	pT1	21	55,3	0,21
Степень гистологической дифференцировки:				
	G1 (high grade)	6	15,8	
	G2(intermediate grade)	13	34,2	
	G3 (low grade)	19	50,0	0,47
Сроки первого рецидива:				
	до 1 года			
	до 2 лет	5	5,5	
	до 4 лет	11	12,2	
Более 5 лет		18	20,0	
		4	4,5	0,03

Степень гистологической дифференциации опухоли непосредственно влиял на развитие прогрессирования. Так, после ТУР лишь у 15,8% пациентов установлен рецидив РМП. В отличие от этого, у 50% с рецидивом имело место low grade G3 степень дифференциации.

Результаты комбинированное лечение - ТУР с последующей интравезикальной химиотерапией в лечении мышечно инвазивного рака мочевого пузыря.

В настоящей работе изучали эффективность ТУР с ИВХТ у 84 пациентов с МНРМП. Противоопухолевой антибиотик – ММС вводили в МП в разведенном 50 мл физиологическом растворе. Положительный ответ на внутривезикальное применение ММС было отмечено у 64 (76,2%) пациентов. Медиана мониторинга у этих пациентов составил 27,3+0.5 мес., что свидетельствует о довольно высокой эффективности ММС (табл. 5).

Таблица 5.

Результаты ТУР + ИВХТ при МНРМП, n=84.

Показатель	Группа II, n=84.		p	
	Абс.	В проц.		
Рецидив:				
	Нет	64	76,2	0,05
	Да	20	23,8	
Частота рецидивов:				
	Однократный	2	2,4	0,6
	2 и более	18	21,4	
Пол:				
	Женщины	5	5,9	0,5
	Мужчины	15	17,9	
Медиана возраста		55,6	-	0,91
Размеры опухоли:				
	от 2 до 4 см	17	20,3	0,02
	до 2 см	3	3,5	
	до 1 см			

Категория Т:				
	pTa	17	8,3	0,033
	pT1	3	15,5	
Степень гистологической дифференцировки:				0,06
	G1 (high grade)	1	1,3	
	G2(Intermade grade)	3	3,5	
	G3 (Low grade)	16	19,0	

Согласно полученным результатам ТУР с ИВХТ локорегионарное прогрессирование опухолевого процесса отмечено у 20 (23,8%) пациентов. Мужчины с рецидивом процесса составили 17,9%, женщины 5,9%. При этом рецидив при категории pT1 наблюдается почти 2 раза чаще чем при pTa- 15,5 и 8,3% соответственно даже после ИВХТ наиболее чаще наблюдались мультицентрические рецидивы – 21,4% (18 пациентов). Лишь у 2 пациентов (2,4%) выявлен одиночный рецидив в зоне ТУР слизистой МП, рецидивы чаще возникали при опухолях до 4 см – 20,3% (p=0,06). Прямая зависимость между частотой развития прогрессирования и степенью гистологической дифференцировки прослеживался в данной группе (p=0,06.), т.е. при G-1 рецидив имел место у 1,3%, то при G3- у 19%.

В целом, после комбинированного лечения с использованием внутривузырьной химиотерапии в течение 1 года наблюдение рецидивов имел место у 9 (10,7%). Наибольшее число рецидивов также наблюдался в период от 1 до 5-летней период - 10 (11,9%). Средняя продолжительность безрецидивного периода у этих пациентов равнялся 27,1+0,8 мес, а медиана безпрогрессивного периода составил – 33,5+0,9 мес (p≥0,05.).

Результаты ТУР в комбинации фотодинамической терапии.

В нашей работе фотодинамическая терапия в адьювантном режиме применяли у 53 пациентов МНРМП и показанием к проведению ФДТ явились:

А) первичный МНРМП Та и Т1 стадии вне зависимости от гистологической дифференцировки уротелиального рака.

Б) преимущественно экзофитный рост опухоли с локализацией патологического процесса в области дна и боковых стенок размером от 2 до 4 см.

В) мультицентрическое расположение опухоли, было вовлечения устья мочеточника и детризора.

в нашей работе фотодинамическая терапия в адьювантном режиме применяли у 53 пациентов МНРМП и показанием к проведению ФДТ явились:

А) первичный МНРМП Та и Т1 стадии вне зависимости от гистологической дифференцировки уротелиального рака.

Б) преимущественно экзофитный рост опухоли с локализацией патологического процесса в области дна и боковых стенок размером от 2 до 4 см.

В) мультицентрическое расположение опухоли, было вовлечения устья мочеточника и детризора.

Таблица 6

Результаты ТУР и ФДТ при МНРМП, n=53.

Показатели	Группа III n=53		P
	Абс	В %	
Рецидив:	Нет	43	81,1
	Есть	10	18,9
Частота рецидива:	Однократной	1	1,9
	2 и более	9	17
Пол:	Женщины	2	3,8

	Мужчины	8	15,1	0,09
Медина возраста		52,2	-	0,91
Размер опухоли:				
	от 2 до 4 см	10	18,9	
	до 2 см	-		0,07
Катерии T:				
	pTa	3	5,7	
	pT1	7	13,2	0,43
Степень гистологической дифференцировки:				
	G1 (high grade)			
	G2 (intermate grade)	-		0,31
	G3 (low grade)	2	3,8	
		8	15,1	

Изучение сроков рецидивирования показало, что после ФДТ в период до 6 месяцев прогрессирование не отмечено. В период первого года наблюдения рецидив имел место у 1 (1,9%) пациента. Наибольшее число рецидивов наблюдается в период до 24 мес. у 7 (13,2%). При оценке развития рецидива в зависимости от гистологической дифференцировки опухоли выявлено что у пациентов с high grade (G1) в период наблюдения после ФДТ прогрессирование не отмечено. В отличие от этого, при G- 2 и при G- 3 пропорциональную связь между степенью дифференцировки и этой группы пациентов составил 31,2+-1,1 мес.

Заключение

1. Применение SLTUR + ИВХТ и TUR + фотодинамическая терапия позволяет оценить истинную глубину инвазии опухоли и выявить резидуальные опухоли, тем самым приводя к снижению частоты рецидивирования и прогрессирования.

2. Пациенты, подвергнутые первичной TUR + фотодинамическую терапию, имеют статистически значимые различия в 5-летней БРВ. У пациентов TUR + фотодинамической терапией и SLTUR+ИВХТ достоверно высокий уровень БРВ.

3. Внутрипузырная адьювантная иммунотерапия и химиотерапия – основной метод профилактики рецидива неинвазивного рака мочевого

REFERENCES | ЧОШКИ | IQTIBOSLAR:

1. Tillyashaykhov M.N., Ibragimova Sh.N., Dzanklich S.M. The state of oncological care for the population of the Republic of Uzbekistan in 2019 // Fundamental research - 2020. - No. 1. - P. 8.
2. Matveev B.P., Figurin K.M., Kariakin O.B. Bladder cancer // Oncourology. - 2017. - No. 12. - P.54.
3. Malignant neoplasms in Russia in 2010 (incidence and mortality). Edited by V.I. Chissov, V.V. Starinsky, G.V. Petrova. Moscow, 2020.
4. Matveev B.P. Clinical oncourology. Moscow, 2021.5. Dominguez G., Carballido J., Silva J. et al. p14ARF promoter hypermethylation in plasma DNA as an indicator of disease recurrence in bladder cancer patients. ClinCancerRes2020;8:980-5.
5. Русаков И.Г., Быстров А.А. Хирургическое лечение, химио- и иммунотерапии больных поверхностным раком мочевого пузыря. Практонкол2023;1:107-16.
6. Herr H.W. The value of a second transurethral resection in evaluating patients with bladder tumors. J Urol1999;162:74-6.
7. Klan. R., Loy V., Huland H. Residual tumor discovered in routine second TUR in patients with stage T1 transitional cell carcinoma of the bladder. J Urol 2022;146:316.
8. Herr H., Dalbagni G. Is second-look (re-staging) Transurethral resection of bladder tumors a new standard of care? Arab J Urol2021;9:7-10.

9. Ali M.H., Ismail I.Y., Eltobgy A., Gobeish A. Evaluation of second-look transurethral resection in restaging of patients with nonmuscle-invasive bladder cancer. *J Endourol* 2020;24(12):2047-50.
10. Dalbagni G., Vora K., Kaag M. et al. Clinical Outcome in a Contemporary Series of Restaged Patients with Clinical T1. *Blad Cancer* 2023;56:903-10.
11. Divrik R.T., Ali F.S., et al. Impact of Routine Second Transurethral Resection on the Long-Term Outcome of Patients with Newly Diagnosed pT1 Urothelial Carcinoma with Respect to Recurrence, Progression Rate, and Disease-Specific Survival: A Prospective randomized Clinical Trial. *Eur Urol* 2020;5(8):185-90.
12. Han K.S., Kyung Seok Han, Jae Young Joung et al. Results of repeated transurethral resection for a second opinion in patients referred for nonmuscle invasive bladder cancer. *J Endourol* 2008;22(12):2699-704.
13. Schips L., Augustin H., Zigeuner R.E. et al. Is repeated transurethral resection justified in patients with newly diagnosed superficial bladder cancer? *Urology* 2022;59(2):220-3.
14. Schwaibold H.E., Sivalingam S., May F. et al. The value of a second transurethral resection for T1 bladder cancer. *BJU Int* 2006;97:1199-201.
15. Cheng L., Montironi R., Davidson D., Lopez-Beltran A. Staging and reporting of urothelial carcinoma of the urinary bladder. *Mod Pathol* 2023;22:70-95.
16. Zlotta A.R., van Vooren J.P., Huygen K. et al. What is the optimal regimen for BCG intravesical therapy? Are six weekly instillations necessary? *Eur Urol* 2023;37(4):470-7.
17. Herr H.W. restaging transurethral resection of high risk superficial bladder cancer improves the initial response to bacillus Calmette-Guerin therapy. *J Urol* 2020;174:2134-7.
18. Stern M. Resections of obstructions at the vesical orifice. *J Am Med Asso* 2019;87:1726-9.
19. Herr H.W., Donat S.M., Dalbagni G. Can restaging transurethral resection of T1 bladder cancer select patients for immediate cystectomy? Department of Urology, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. New York. NY, 2017.
20. Grimm M.O., Steinhoff Ch., Simon X. et al. Effect of routine repeat transurethral resection for superficial bladder cancer: a long-term observational study. *J Urol* 2023;170(2 Pt 1):433-7.
21. Kulkarni G.S., Oliver W. Hakenberg, Juergen E. Gschwend et al. An Updated Critical Analysis of the Treatment Strategy for Newly Diagnosed High-grade T1 (Previously T1G3) Bladder Cancer Accepted 26 August 2020. *Eur Urol* 2020;57(1):60-70.
22. Tilyashaikhov M.N., Khasanov Sh.T., Rakhimov N.M. Modified method of urine diversion after radical cystectomy for invasive bladder cancer // *Medical news*. – 2019. – No. 8 (299). – pp. 27-

Статья поступила в редакцию 15.07.2024; одобрена после рецензирования 20.08.2024; принята к публикации 24.08.2024.

The article was submitted 15.07.2024; approved after reviewing 20.08.2024; accepted for publication 24.08.2024.

Информация об авторах:

Юсупбеков Абдорбек Ахмеджанович- д.м.н., профессор, зам. Директора по науке РСНПЦОиР. , Республиканский Специализированный Научно Практический Медицинский Центр Онкологии и Радиологии, Узбекистан. E-mail: res onco@mail.ru

Тилляшайхова Рано Мирзаголибовна- PhD, докторант РСНПЦОиР. Республиканский Специализированный Научно Практический Медицинский Центр Онкологии и Радиологии, Самарканд, Узбекистан. E-mail: rano9519683@mail.ru

Туйчиев Анвар Пардабаевич PhD, **аспирант РСНПЦОиР**. Республиканский Специализированный Научно Практический Медицинский Центр Онкологии и Радиологии, Самарканд, Узбекистан. E-mail: urolog-1@mail.ru

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Юсупбеков А.А. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Тилляшайхова Р.М., Туйчиев А.П. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Information about the authors:

Yusupbekov Abrorbek Akhmedzhanovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy. Director of Science at RSNPCOIR. , Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Oncology and Radiology, Uzbekistan. Email: res onco@mail.ru

Tillyashaikhova Rano Mirzagolibovna is a candidate of medical Sciences, a doctoral student at the Russian National Research University. Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Oncology and Radiology, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: <url> rano9519683@mail.ru

Tuichiev Anvar Pardabaevich, Candidate of Medical Sciences, PhD student at the Russian National Research University. Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Oncology and Radiology, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: urolog-1@mail.ru

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Yusupbekov A.A. — the ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Tillyashaikhova R.M., Tuichiev A.P. — collection and analysis of literary sources, writing a text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000